

Makale Geliş Tarihi

18.04.2026

Makale Yayın Tarihi

29.06.2026

Hanehalkı Borçluluğu Bağlamında Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Temerrüdü: Teorik Yaklaşım

Household Indebtedness, Consumer Credit, and Credit Card Default: A Theoretical Approach

Ufuk IŞIK¹, İsa AYDOĞDU²¹ Dr. Öğr. Üyesi, Ordu Üniversitesi, Ünye Meslek Yüksekokulu, Orcid: [0000-0002-2097-1627](https://orcid.org/0000-0002-2097-1627).² Ordu Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Orcid :[0009-0007-9391-4395](https://orcid.org/0009-0007-9391-4395)**Özet**

Bu çalışma, Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen gerçek kişi sayısındaki değişimi 2010–2025 dönemine ait yıllık veriler çerçevesinde teorik bir perspektifle incelemektedir. Çalışmada kullanılan veriler, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi istatistiklerinden derlenmiştir. Bulgular, bireysel borç ödeme güçlüğü’nün ekonomik dalgalanmalara duyarlı bir yapı sergilediğini ve özellikle yüksek enflasyon, reel gelir kayıpları ve finansal belirsizlik dönemlerinde belirgin biçimde arttığını göstermektedir. Özellikle 2018 sonrası dönemde yaşanan ekonomik kırılganlıklar, kredi kartı kullanımındaki yaygınlaşma ve tüketimin giderek daha fazla borçlanma yoluyla finanse edilmesi, hanehalkı finansal kırılganlığını artırmıştır. COVID-19 döneminde uygulanan kredi erteleme ve kamu destekli finansal politikalar ise borç ödeme istatistiklerinde geçici bir yavaşlama yaratmıştır. Çalışma, teorik olarak tüketici davranışları teorisi, yaşam döngüsü hipotezi, daimi gelir hipotezi, davranışsal iktisat yaklaşımı ve borç tuzağı teorisi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bulgular, bireylerin borçlanma ve geri ödeme kararlarında tam rasyonellikten sapmalar sergilediğini ve finansal okuryazarlık eksikliğinin borç yönetimini zorlaştırdığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede bireysel kredi kartı borçluluğu, yalnızca gelir yetersizliğiyle değil; tüketim alışkanlıkları, beklenti yapısı ve ekonomik belirsizliklerle birlikte şekillenen çok boyutlu bir süreç olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kredi ve kredi kartı borcu, Finansal kırılganlık, Davranışsal iktisat**Abstract**

This study examines the change in the number of individuals in Turkey unable to repay their personal loan and credit card debt from a theoretical perspective, using annual data from 2010–2025. The data used in the study were compiled from the statistics of the Turkish Banks Association Risk Center. The findings show that individual debt repayment difficulties exhibit a structure sensitive to economic fluctuations and increase significantly, especially during periods of high inflation, real income losses, and financial uncertainty. Economic vulnerabilities experienced particularly after 2018, the widespread use of credit cards, and the increasing financing of consumption through borrowing have increased household financial vulnerability. Loan deferrals and government-backed financial policies implemented during the

COVID-19 period created a temporary slowdown in debt repayment statistics. The study is theoretically evaluated within the framework of consumer behavior theory, the life cycle hypothesis, the permanent income hypothesis, the behavioral economics approach, and the debt trap theory. The findings reveal that individuals exhibit deviations from complete rationality in their borrowing and repayment decisions, and that a lack of financial literacy makes debt management difficult. In this context, individual credit card debt is considered not only a result of insufficient income, but also a multi-dimensional process shaped by consumption habits, expectation patterns, and economic uncertainties.

Keywords: Credit and credit card debt, Financial vulnerability, Behavioral economics

GİRİŞ

Hanehalkı borçluluğu, modern ekonomilerde finansal istikrarın en kritik belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Finansal piyasaların gelişmesi ve krediye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte, bireylerin borçlanma davranışları önemli ölçüde dönüşmüş; özellikle kredi kartlarının yaygınlaşması, tüketim harcamalarının giderek daha fazla borçlanma araçları aracılığıyla finanse edilmesine yol açmıştır. Bu dönüşüm, tüketicinin zamanlar arası dağılımını kolaylaştırarak kısa vadede refah artışı sağlayabilmekte, ancak uzun vadede hanehalkı bilançolarında kırılmalıkların birikmesine neden olabilmektedir (Samuelson & Nordhaus, 2010). Bu nedenle bireysel borçlanma davranışlarının analizi, hem mikro düzeyde birey refahı hem de makro düzeyde finansal istikrar açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’de bireysel kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, hanehalklarının borçlanma yapısını dönüştürmüş ve borç ödeme davranışlarını ekonomik koşullara daha duyarlı hale getirmiştir. Bu bağlamda bireysel kredi kartı borçlarının geri ödenememesi olgusu, yalnızca gelir yetersizliğinin bir sonucu olarak değil; aynı zamanda makroekonomik dalgalanmalar, finansal erişim imkânları ve bireysel karar alma süreçlerinin etkileşimi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken çok boyutlu bir yapı arz etmektedir. Çalışmada kullanılan veriler, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan istatistiklerden derlenmiş olup, söz konusu olgunun teorik olarak incelenmesine zemin hazırlamaktadır (Türkiye Bankalar Birliği, 2025).

Literatürde bireysel borçlanma ve temerrüt davranışları çeşitli teorik yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Neoklasik yaklaşım, bireylerin fayda maksimizasyonu doğrultusunda tüketim ve tasarruf kararlarını zamanlar arası bir denge içinde belirlediğini varsayar (Samuelson & Nordhaus, 2010). Bu çerçevede kredi kartları, bireylerin tüketimlerini zaman içinde dengelemelerine olanak tanıyan finansal araçlar olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, yaşam döngüsü hipotezi bireylerin yaşamları boyunca gelir ve tüketimlerini dengelemeye çalıştıklarını ileri sürerken (Modigliani & Brumberg, 1954), daimi gelir hipotezi tüketim kararlarının uzun dönemli gelir beklentilerine dayandığını vurgulamaktadır (Friedman, 1957).

Ancak özellikle gelişmekte olan ekonomilerde söz konusu teorik çerçevenin varsayımları çoğu zaman tam olarak karşılık bulmamaktadır. Yüksek enflasyon, gelir oynaklığı ve ekonomik belirsizlikler, bireylerin uzun vadeli gelir beklentilerini zayıflatmakta ve tüketim kararlarını kısa vadeli koşullara daha bağımlı hale getirmektedir (Deaton, 1992). Bu durum, borçlanma davranışının rasyonel bir optimizasyon sürecinden uzaklaşarak ekonomik baskılar karşısında bir uyum mekanizmasına dönüşmesine neden olabilmektedir.

Davranışsal iktisat yaklaşımı ise bireylerin finansal karar alma süreçlerinde sistematik sapmalar sergilediğini vurgulamaktadır. Beklenti teorisi, bireylerin kayıplara karşı daha duyarlı olduğunu ve riskli kararlar alırken bilişsel yanlılıklara maruz kaldığını ortaya koymaktadır (Kahneman & Tversky, 1979). Benzer şekilde zihinsel muhasebe yaklaşımı, bireylerin finansal kararlarını rasyonel çerçevenin dışında değerlendirebildiğini ve özdenetim sorunları yaşayabildiğini ifade

etmektedir (Thaler, 1999). Bu bağlamda kredi kartlarının sunduğu esneklik, bireylerin kısa vadeli faydayı ön plana çıkararak uzun vadeli maliyetleri göz ardı etmelerine yol açabilmektedir.

Borçlanma dinamiklerini açıklayan bir diğer önemli yaklaşım ise borç tuzağı perspektifidir. Bu yaklaşım, borç yükünün sürdürülemez seviyelere ulaşmasının yeni borçlanmaları teşvik ederek bir kısır döngü yarattığını ileri sürmektedir (Krugman, 1988; Sachs, 1989). Bu çerçevede bireyler, mevcut borçlarını çevirebilmek için yeniden borçlanmakta ve bu süreç zamanla finansal kırılganlığı derinleştirmektedir.

Bu bağlamda bireysel kredi kartı borçlarının geri ödenememesi olgusu, yalnızca makroekonomik koşulların bir çıktısı olarak değil; aynı zamanda tüketici davranışları, beklenti yapısı ve finansal farkındalık düzeyi gibi mikro temelli faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok boyutlu bir süreçtir. Bu çalışma, söz konusu olguyu mikroekonomik bir perspektiften ele alarak, bireysel borçluluğun teorik temellerini bütüncül bir çerçevede değerlendirmeyi ve literatüre kavramsal düzeyde katkı sunmayı amaçlamaktadır.

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLULUĞU KAVRAMI

Bireysel kredi borçluluğu, hanehalklarının bankalar ve finansal kuruluşlardan kullandıkları tüketici kredileri sonucunda ortaya çıkan finansal yükümlülükleri ifade etmektedir. Güncel literatürde bireysel borçluluk, yalnızca tüketim finansmanı aracı olarak değil; aynı zamanda gelir dağılımı, finansal kırılganlık ve ekonomik istikrarla doğrudan ilişkili bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Özellikle düşük reel gelir artışı, yüksek enflasyon ve krediye erişimin kolaylaşması, hanehalkı borçluluğunu artıran temel faktörler arasında gösterilmektedir (Ihvarulam,2025). Ayrıca son dönem çalışmaları, bireysel kredi kullanımındaki aşırı artışın finansal kırılganlıkları derinleştirerek ödeme güçlüğü riskini artırdığını ortaya koymaktadır. Kredi kartı borçluluğu ise bireylerin mal ve hizmet tüketimini kredi kartı aracılığıyla finanse etmeleri sonucunda oluşan kısa vadeli borç yükümlülüklerini ifade etmektedir. Güncel çalışmalar, kredi kartlarının tüketim davranışlarını doğrudan etkilediğini ve bireylerin “şimdi tüket, sonra öde” anlayışıyla hareket ederek gelecekteki gelirlerini bugünkü harcamalara yönlendirdiğini göstermektedir. Davranışsal finans literatürüne göre kredi kartı kullanımı, bireylerin harcama algısını zayıflatmakta ve özellikle finansal okuryazarlık düzeyi düşük bireylerde aşırı borçlanma riskini artırmaktadır (Asri, 2025; Haijun vd., 2026). Bu nedenle kredi kartı borçluluğu, yalnızca finansal bir yükümlülük değil; aynı zamanda tüketim alışkanlıkları, beklenti yönetimi ve davranışsal eğilimlerle şekillenen çok boyutlu bir ekonomik olgu olarak değerlendirilmektedir.

Şekil 1. Türkiye bireysel kredi ve kredi kartı borçluluk durumu (2010-2025)

2010–2025 dönemine ait yıllık ortalama veriler incelendiğinde, Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen gerçek kişi sayısının ekonomik konjonktüre duyarlı bir seyir izlediği görülmektedir. Grafik genel olarak değerlendirildiğinde, dönemler itibarıyla dalgalı ancak uzun vadede artış eğiliminde olan bir yapı dikkat çekmektedir. Bu durum, hanehalkı borçluluğunun makroekonomik gelişmelerden doğrudan etkilendiğini göstermektedir.

2010–2013 döneminde borcunu ödeyemeyen kişi sayısında görece bir gerileme eğilimi görülmektedir. 2010 yılında yıllık ortalama yaklaşık 145 bin kişi seviyesinde olan değer, 2011 yılında yaklaşık 97 bine kadar düşmüş, 2013 yılında ise ortalama yaklaşık 143 bin seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde küresel finans krizinin etkilerinin azalması, ekonomik büyümenin görece güçlü seyretmesi ve bankacılık sektöründeki kredi genişlemesinin kontrollü ilerlemesi, borç ödeme performansını olumlu etkilemiştir. Ayrıca düşük faiz ortamı ve istihdamdaki toparlanma da bireylerin finansal yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmıştır.

2014–2017 döneminde grafik daha dalgalı bir görünüm sergilemektedir. Özellikle 2014 yılında yıllık ortalamanın yaklaşık 157 bin seviyesine yükselmesi, döviz kurundaki oynaklıklar ve iç ekonomik belirsizliklerle ilişkilendirilebilir. 2016 ve 2017 yıllarında ise ortalama değerlerin yeniden görece dengelendiği görülmektedir. Bu dönemde kamu destekli kredi genişlemeleri ve ekonomik canlandırma politikaları, bireysel borç ödeme kapasitesini kısmen desteklemiştir.

2018 sonrası dönem grafikte belirgin bir kırılma noktası oluşturmaktadır. 2018 yılında yaşanan döviz kuru şoku, yüksek enflasyon ve faiz oranlarındaki artış, bireylerin reel gelirlerinde ciddi kayıplara yol açmıştır. 2019 yılında yıllık ortalamanın yaklaşık 175 bin kişi seviyesine yükselmesi, ekonomik kırılganlığın hanehalkı üzerindeki etkisini açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu dönemde kredi kartı kullanımındaki artış, tüketimin giderek daha fazla borçlanma yoluyla finanse edilmesine neden olmuş ve borç ödeme güçlüğü artırmıştır.

Grafikte en dikkat çekici kırılmalardan biri 2020 yılında görülmektedir. COVID-19 pandemisinin etkisiyle özellikle Nisan ve Mayıs aylarında borcunu ödeyemeyen kişi sayısının olağanüstü biçimde düştüğü dikkat çekmektedir. Nisan 2020’de sayı yaklaşık 2 bin 915 kişiye, Mayıs 2020’de ise yaklaşık 1 bin 971 kişiye kadar gerilemiştir. Bu sert düşüş, ekonomik iyileşmeden değil; pandemi döneminde uygulanan kamu müdahaleleri ve finansal düzenlemelerden kaynaklanmıştır. Bu süreçte bankacılık sektöründe kredi erteleme uygulamaları, takip süreçlerinin yavaşlatılması, yasal takip işlemlerinin geçici olarak durdurulması ve kamu bankaları öncülüğünde sağlanan kredi destekleri, temerrüt istatistiklerinin geçici olarak baskılanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla 2020 yılındaki düşüş, piyasa koşullarındaki doğal bir iyileşmeyi değil, olağanüstü dönem politikalarının etkisini yansıtmaktadır.

2021 yılı itibarıyla grafik yeniden sert bir yükseliş trendine girmiştir. Özellikle yılın ikinci yarısında borcunu ödeyemeyen kişi sayısında dramatik artışlar görülmektedir. Kasım 2021’de yaklaşık 382 bin kişiye ulaşan değer, serinin en yüksek seviyelerinden biri olmuştur. Bu dönemde Türk lirasındaki hızlı değer kaybı, yükselen enflasyon ve reel ücretlerdeki aşınma, bireylerin borç ödeme kapasitesini önemli ölçüde zayıflatmıştır. Aynı zamanda düşük faiz politikalarıyla birlikte kredi kullanımının artması, hanehalkı borçluluğunu daha da derinleştirmiştir.

2022 ve 2023 yıllarında dalgalı ancak yüksek seviyelerde devam eden görünüm, finansal kırılganlığın kalıcı hale geldiğini göstermektedir. Özellikle yüksek enflasyon ortamı, bireylerin temel tüketim harcamalarını dahi kredi kartı aracılığıyla finanse etmelerine yol açmıştır. Bu durum kredi kartlarını kısa vadeli ödeme aracı olmaktan çıkararak temel finansman araçlarından biri haline getirmiştir.

2024 ve 2025 döneminde ise grafikte yeniden güçlü bir yükseliş dikkat çekmektedir. 2024 yılının son aylarında ortalama değerlerin 250 bin kişinin üzerine çıkması, bireysel borçluluğun artık yapısal bir sorun haline geldiğini göstermektedir. 2025 yılında aylık verilerin çoğunda 230–270 bin bandının korunması, borç ödeme güçlüğüne geçici değil, kalıcı bir finansal kırılganlık unsuru olduğunu ortaya koymaktadır. Bu süreçte yüksek faiz oranları, yaşam maliyetlerindeki artış, reel gelirlerin yetersiz kalması ve kredi kartı limitlerindeki genişleme, bireysel temerrüt riskini artıran temel faktörler olarak öne çıkmaktadır.

Genel olarak grafik, Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısının ekonomik büyüme, enflasyon, faiz oranları, gelir dağılımı ve kamu müdahaleleri gibi makroekonomik değişkenlerle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle kriz dönemlerinde ve yüksek enflasyon süreçlerinde borç ödeme güçlüğüne belirgin biçimde arttığı; pandemi gibi olağanüstü dönemlerde ise devlet müdahalelerinin istatistikler üzerinde doğrudan etkili olduğu görülmektedir. Bu durum, bireysel borçluluğun yalnızca mikro düzeyde bir finansal problem değil, aynı zamanda makroekonomik istikrar açısından dikkatle izlenmesi gereken yapısal bir gösterge olduğunu ortaya koymaktadır.

LİTERATÜR ÖZETİ

Kredi riski ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişki, finansal istikrar literatüründe uzun süredir tartışılan temel araştırma alanlarından biridir. Bu bağlamda özellikle enflasyon, işsizlik ve reel ekonomik faaliyet göstergelerinin kredi geri ödeme davranışları üzerindeki etkileri hem teorik hem de ampirik çalışmalarda yoğun biçimde ele alınmaktadır.

Friedman (1977), enflasyonun hanehalklarının reel gelirleri üzerindeki etkisini teorik bir çerçevede ele almış ve fiyatlar genel düzeyindeki hızlı artışların, nominal gelir ayarlamalarının gerisinde kalması durumunda borç ödeme kapasitesini zayıflattığını ortaya koymuştur. Çalışmada enflasyonist ortamın yalnızca tüketim kararlarını değil, aynı zamanda finansal yükümlülüklerin sürdürülebilirliğini de olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır.

Bernanke (1983), ABD ekonomisi için yaptığı çalışmada işsizlik oranı ile kredi temerrütleri arasındaki ilişkiyi incelemiş ve işgücü piyasasında yaşanan bozulmaların bireylerin gelir sürekliliğini zayıflatarak kredi riskini artırdığını göstermiştir. Yazar, özellikle ekonomik daralma dönemlerinde işsizlikteki artışın bankacılık sektöründe sorunlu kredi oranlarını yükselttiğini ampirik olarak ortaya koymuştur.

Beck, Jakubik ve Piloiu (2015), 75 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi kapsayan çalışmalarında 2000–2011 döneminde makroekonomik göstergeler ile kredi riski arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Panel veri analizi kullanılan çalışmada, işsizlik oranındaki artışın ve ekonomik büyümedeki yavaşlamanın sorunlu kredi oranlarını anlamlı biçimde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca enflasyonun dolaylı yoldan kredi geri ödeme performansını olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır.

Louzis, Vouldis ve Metaxas (2012), Yunanistan bankacılık sektörü için 2003–2009 dönemini incelemiş ve kredi riskinin makroekonomik belirleyicilerini analiz etmişlerdir. Dinamik panel veri yönteminin kullanıldığı çalışmada, işsizlik oranı ve ekonomik daralmanın batık kredi oranlarını artırdığı, reel ekonomik aktivitenin ise kredi riskini azalttığı tespit edilmiştir.

Nkusu (2011), gelişmiş ekonomiler için yaptığı çalışmada 1998–2009 döneminde makroekonomik şoklar ile kredi riski arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Panel veri analizine dayanan bulgular, ekonomik durgunluk ve işsizlik artışlarının kredi temerrüt oranlarını yükselttiğini, enflasyonist baskıların ise kredi geri ödeme davranışlarını zayıflattığını göstermektedir.

Klein (2013), Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için 1998–2011 dönemini kapsayan çalışmasında kredi riskinin makroekonomik belirleyicilerini incelemiştir. Panel regresyon analizinin kullanıldığı çalışmada, sanayi üretimindeki düşüşlerin ve işsizlik oranındaki artışların sorunlu kredileri artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Messai ve Jouini (2013), 85 ülkeyi kapsayan çalışmalarında 2004–2008 döneminde makroekonomik faktörlerin banka kredi riski üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Panel veri analizi sonuçları, ekonomik büyüme ve sanayi üretimindeki artışların kredi riskini azalttığını; işsizlik oranındaki artışların ise temerrüt riskini yükselttiğini göstermektedir.

Ghosh (2015,) ABD bankacılık sektörü için yaptığı çalışmada 1984–2013 dönemini kapsayan verilerle kredi riskinin makroekonomik belirleyicilerini analiz etmiştir. Zaman serisi ve panel veri yöntemleri kullanılan çalışmada, ekonomik daralma dönemlerinde sanayi üretimindeki düşüşlerin ve işsizlik oranındaki artışların kredi temerrüt oranlarını yükselttiği ortaya konmuştur.

Türkiye özelinde yapılan çalışmalarda da benzer bulgular dikkat çekmektedir. Koyuncu ve Saka (2020), Türkiye için yaptıkları çalışmada 2005–2019 döneminde sanayi üretimi, işsizlik ve enflasyonun kredi temerrütleri üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. VAR modeli kullanılan analiz sonuçları, sanayi üretimindeki daralmaların kredi riskini anlamlı biçimde artırdığını göstermektedir.

Aldashev ve Batkeyev (2023), Kazakistan’da hanehalkı borçluluğu ve finansal istikrar arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada 2019 yılı Hanehalkı Gelir ve Harcama Anketi’ne ait çeyreklik veriler kullanılmış ve Monte Carlo yöntemiyle hanehalklarının döviz kuru şokları, varlık fiyat değişimleri, işsizlik ve gelir kayıpları karşısındaki dayanıklılığı analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, en büyük etkinin gelir şoklarında ortaya çıktığını ve özellikle düşük gelirli ile kırsal kesimde yaşayan hanehalklarının borç riskine karşı daha kırılgan olduğunu göstermektedir. Ayrıca döviz kuru şokları ve işsizliğin artmasının da hanehalkı borç sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediği vurgulanmıştır.

Dumanoğlu ve Vuran (2023), Türkiye’de reel sektör firmalarının 2016–2021 döneminde kredi riskini hem mikro hem makro belirleyicilerle analiz etmiştir. Panel veri modeli kullanan çalışma, enflasyon ve faiz oranları gibi makro değişkenlerin reel sektör firmalarının kredi riskini pozitif yönde etkilediğini göstermiştir.

Asri vd. (2024), 2015–2021 döneminde 46 ülkeye ait verileri kullanarak hanehalkı borçluluğu ile finansal erişim arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yöntemiyle incelemiştir. Çalışmada gelir düzeyi, finansal kaynaklara erişim, faiz oranları ve toplam rezervler gibi makroekonomik değişkenlerin hanehalkı borçluluğu üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, hanehalkı borçluluğu ile gelir düzeyi, finansal erişim ve faiz oranları arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmada, finansal erişimin artmasının borçlanmayı kolaylaştırdığı, ancak kontrolsüz borç artışının ekonomik istikrar açısından risk oluşturabileceği vurgulanmıştır.

Sarıdoğan vd. (2025), Türkiye bankacılık sektörü için 2011–2024 döneminde takipteki kredilerin makroekonomik belirleyicilerini ARDL ve QARDL modelleri ile incelemiştir. Sonuçlar, işsizlik oranı, döviz kuru ve faiz oranlarının takipteki krediler üzerinde pozitif etkiler yarattığını, enflasyonun ise bazı niceliklerde negatif ilişkiler sergilediğini göstermektedir.

Haijun vd. (2025), 2000–2025 dönemini kapsayan 161 çalışmayı inceleyerek hanehalkı borç riskine yönelik kapsamlı bir literatür değerlendirmesi yapmıştır. Çalışmada borç/gelir oranının hanehalkı borç riskinin ölçümünde en yaygın gösterge olduğu belirtilirken, gelir eşitsizliği, konut fiyatlarındaki artış, finansal serbestleşme ve dijital finansın gelişiminin borç riskini artıran temel faktörler olduğu vurgulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yüksek hanehalkı

borçluluğu mikro düzeyde tüketimi ve yaşam refahını olumsuz etkilerken, makro düzeyde ekonomik dalgalanmaları ve gelir eşitsizliğini artırmaktadır.

Bithi vd. (2025), Bangladeş'in sulak alan bölgelerinde yaşayan tarım hanehalklarının iklim değişikliğine karşı kırılganlığını ve uyum davranışlarını incelemiştir. Çalışmada 120 hanehalkından elde edilen birincil veriler kullanılmış; tanımlayıcı istatistikler, Yaşam Kırılganlığı Endeksi (LVI), LVI-IPCC çerçevesi ve Binary Lojistik Regresyon yöntemiyle analiz yapılmıştır. Araştırma sonuçları, iklim değişkenliği, doğal kaynaklara bağımlılık ve sağlık sorunlarının hanehalkı kırılganlığını artırdığını göstermektedir. Ayrıca aile büyüklüğü, alternatif gelir kaynaklarına erişim, kredi kullanımı ve iklim değişikliği algısının hanehalklarının uyum davranışları üzerinde anlamlı etkiler oluşturduğu belirlenmiştir.

Tomak ve Yılmaz (2025), Türkiye bankacılık sektöründe 2013–2024 dönemini kapsayan panel veri analizi ile kredi riski ve bankacılık performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma panel veri logit modeli ile gerçekleştirilmiş ve makroekonomik göstergeler (enflasyon, faiz, döviz kuru vb.) ile bankaların batık kredi oranları arasındaki ilişkilerin sektörel farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur.

Arcuri, vd. (2026), İtalya'daki hanehalkı borçluluğu ile finansal bilgi düzeyi ve dijital beceriler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada Bank of Italy SHIW veri setine ait 2016 ve 2020 yıllarındaki 13.659 gözlem kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, finansal bilgi düzeyi ve dijital becerilerin hanehalkı borçluluğunu önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Özellikle yüksek finansal bilgi düzeyine sahip bireylerin daha bilinçli borçlandığı ve maliyeti yüksek kredi türlerini kullanma olasılığının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca dijital becerilerin finansal bilgi ile birlikte borç yönetimini güçlendirdiği, ancak yeterli finansal bilgi olmadan dijital finans araçlarına erişimin aşırı borçlanma riskini artırabileceği vurgulanmıştır.

Azman, vd. (2026), gelişmekte olan ülkelerde fiyat artışlarının hanehalkı borçluluğu üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmada on gelişmekte olan ülkeye ait veriler kullanılmış ve analizlerde ARDL yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonuçları, özellikle düşük gelir grubundaki hanehalkları için fiyat artışları ve enflasyonun borçluluğu anlamlı ve pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Çalışmada artan yaşam maliyetlerinin bireyleri kredi kullanımına yönelttiği, bunun da finansal kırılganlığı artırdığı vurgulanmıştır. Ayrıca düşük gelirli kesimlere yönelik hedeflenmiş sübvansiyon politikalarının ve piyasa rekabetini artırıcı düzenlemelerin hanehalkı borç riskini azaltmada önemli olduğu ifade edilmiştir.

Asok ve Cox (2026), Hindistan'ın Kerala bölgesindeki kırsal yoksul hanehalklarında borç tutumları ile borç birikimi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada 720 hanehalkından elde edilen anket verileri nicel yöntemlerle analiz edilmiş, ayrıca 21 derinlemesine görüşmeden yararlanılarak nitel değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçları, hanehalklarının borçlanma tutumları ile kredi kullanma olasılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu, ancak borç tutumlarının toplam borç miktarını doğrudan açıklayamadığını göstermektedir. Çalışmada ayrıca zorunlu borçlanma, sürekli borç yenileme davranışı ve sosyoekonomik dezavantajların aşırı borçluluğun temel nedenleri arasında yer aldığı vurgulanmıştır.

Lu, vd. (2026), Malezya'da yoksul hanehalklarının finansal refahı üzerinde dijital finansal kapsayıcılığın etkisini incelemiştir. Çalışmada ulusal yoksulluk sınırının altında gelire sahip 1.171 hanehalkından elde edilen veriler kullanılmış ve PLS-SEM ile Importance-Performance Map Analysis (IPMA) yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, dijital okuryazarlık, dijital finansal hizmet altyapısı ve finansal hizmet sağlayıcılarının dijital finansal kapsayıcılığı artıran temel faktörler olduğunu göstermektedir. Ayrıca dijital finansal kapsayıcılığın finansal refah üzerinde anlamlı ve pozitif bir etki oluşturduğu, özellikle yüksek yoksulluk oranına sahip bölgelerde finansal hizmet sağlayıcılarının kritik rol oynadığı belirlenmiştir.

Yuan, vd. (2026), Güney Xinjiang'daki çoban hanehalklarının borç riski ve temerrüt davranışlarını incelemiştir. Çalışmada Çin'in Minfeng bölgesinde 312 hanehalkından elde edilen saha verileri kullanılmış; tanımlayıcı istatistikler, lojistik regresyon modeli ve Hanehalkı Borç Risk Endeksi (HDRI) ile analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, gelir istikrarsızlığı, piyasa erişimindeki sorunlar, sağlık şokları ve kayıt dışı borçlanma ağlarının borç riskini artırdığını göstermektedir. Buna karşılık finansal okuryazarlık eğitimi, düzenli gelir kaynakları ve gelir çeşitliliğinin borç temerrüdü olasılığını azalttığı belirlenmiştir.

Yin, vd. (2026), Çin'de hanehalkı ekonomik risklerini ölçmek amacıyla 2011–2023 dönemine ait China Household Finance Survey verilerini kullanmıştır. Çalışmada finansal kırılganlık, yoksulluk kırılganlığı ve iflas riski olmak üzere üç boyutlu bir ölçüm çerçevesi geliştirilmiş ve tanımlayıcı analiz yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, Çin'de yoksulluk kırılganlığının zamanla azalmasına rağmen finansal kırılganlık ve iflas riskinin arttığını göstermektedir. Ayrıca kırsal bölgelerde yaşayan, düşük eğitim düzeyine sahip, yaşlı ve sağlık durumu zayıf hanehalklarının ekonomik risklere karşı daha kırılgan olduğu belirlenmiştir.

Bu çalışmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, TÜFE, işsizlik oranı ve sanayi üretim endeksinin kredi riski davranışının temel makroekonomik belirleyicileri olduğu görülmektedir. Özellikle Türkiye gibi fiyat istikrarsızlığının ve ekonomik dalgalanmaların belirgin olduğu ekonomilerde, kredi riskinin makroekonomik dinamikler çerçevesinde analiz edilmesi, finansal istikrar politikalarının etkinliği açısından kritik bir önem taşımaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışma, Türkiye'de bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen gerçek kişi sayısının 2010–2025 dönemindeki gelişimini incelemeyi amaçlayan teorik ve betimsel (deskriptif) bir araştırma niteliğindedir. Çalışmada herhangi bir ekonometrik model tahmini yapılmamış olup, mevcut veriler üzerinden eğilim analizi ve literatür destekli yorumlama yöntemi benimsenmiştir.

Araştırmada kullanılan veriler, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan “bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyememiş gerçek kişi sayısı” istatistiklerinden elde edilmiştir. Veriler yıllık ve aylık düzeyde değerlendirilmiş, özellikle dönemsel kırılmaların daha net analiz edilebilmesi amacıyla grafiksel inceleme yöntemi kullanılmıştır.

Çalışmanın teorik çerçevesi; yaşam döngüsü hipotezi, daimi gelir hipotezi, davranışsal iktisat yaklaşımı ve borç tuzağı teorisi üzerine inşa edilmiştir. Bu kapsamda bireysel borçlanma davranışı yalnızca gelir değişkeni ile değil, aynı zamanda psikolojik, kurumsal ve makroekonomik faktörlerle birlikte ele alınmıştır.

BULGULAR

Elde edilen bulgular, Türkiye'de bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısının dönemsel ekonomik gelişmelere oldukça duyarlı bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. 2010–2013 döneminde görece düşük ve istikrarlı bir seyir izlenirken, 2014 sonrası dönemde dalgalanmaların arttığı görülmektedir.

2018 yılı itibarıyla belirgin bir kırılma yaşanmış ve bu dönemde borç ödeme güçlüğü yaşayan kişi sayısında hızlı bir artış gözlemlenmiştir. Bu artışın temel belirleyicileri arasında döviz kuru şokları, enflasyonist baskılar ve reel gelir kayıpları yer almaktadır.

2020 yılında COVID-19 pandemisi nedeniyle istatistiklerde olağan dışı bir düşüş gözlenmiştir. Ancak bu durum ekonomik iyileşmeden ziyade, kredi erteleme uygulamaları, yasal takip

süreçlerinin geçici olarak durdurulması ve kamu destekli finansal düzenlemelerden kaynaklanmıştır. Bu nedenle 2020 yılı verileri yapısal değil, idari etkiler içermektedir.

2021 yılından itibaren borç ödeme gücünü yeniden hızla artmış ve Kasım 2021 döneminde en yüksek seviyelere ulaşmıştır. 2022–2023 döneminde yüksek enflasyonun devam etmesi, kredi kullanımının yaygınlaşması ve yaşam maliyetlerindeki artış nedeniyle temerrüt eğilimi kalıcı hale gelmiştir.

2024–2025 döneminde ise borç ödeyememe oranlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği görülmektedir. Bu durum, bireysel borçluluğun artık geçici bir ekonomik dalgalanma değil, yapısal bir finansal kırılganlık haline geldiğini göstermektedir.

Genel olarak bulgular, bireysel temerrüt davranışlarının ekonomik büyüme, enflasyon, faiz oranları ve gelir dağılımı gibi makroekonomik değişkenlerle güçlü bir ilişki içinde olduğunu ortaya koymaktadır.

TARTIŞMA

Elde edilen bulgular teorik çerçeve ile birlikte değerlendirildiğinde, bireysel kredi ve kredi kartı borçlanma davranışlarının klasik iktisat teorilerinin öngördüğü rasyonel yapıdan önemli ölçüde sapmalar gösterdiği anlaşılmaktadır.

Yaşam döngüsü hipotezi ve daimi gelir hipotezi, bireylerin tüketim ve borçlanma kararlarını uzun dönemli gelir beklentilerine göre şekillendirdiğini varsaymaktadır. Ancak Türkiye örneğinde özellikle yüksek enflasyon, gelir oynaklığı ve ekonomik belirsizlikler bu varsayımın geçerliliğini zayıflatmaktadır. Bireyler uzun dönemli planlamadan ziyade kısa vadeli finansal baskılara göre hareket etmektedir.

Davranışsal iktisat yaklaşımı ise bu durumu daha iyi açıklamaktadır. Kredi kartlarının sağladığı psikolojik kolaylık, bireylerin harcama algısını zayıflatmakta ve “şimdi tüket, sonra öde” davranışını teşvik etmektedir. Bu durum, bireylerin borçlanma kararlarında özdenetim sorunları yaşadığını göstermektedir.

Borç tuzağı teorisi açısından bakıldığında ise mevcut borçların yeni borçlarla çevrilmesi, zaman içinde finansal kırılganlığı artırmakta ve sürdürülemez bir borç döngüsü yaratmaktadır. Bulgular, özellikle 2021 sonrası dönemde bu mekanizmanın Türkiye’de belirgin hale geldiğini göstermektedir.

Literatürde yer alan çalışmalar da bu sonuçları desteklemektedir. İşsizlik, enflasyon ve gelir kayıplarının kredi temerrüt oranlarını artırdığı; finansal erişimin artmasının ise kısa vadede borçlanmayı kolaylaştırırken uzun vadede kırılganlığı artırdığı görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye örneği, makroekonomik istikrarsızlıkların hanehalkı borçluluğu üzerindeki etkisini açık biçimde ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, bireysel kredi ve kredi kartı temerrütleri yalnızca ekonomik bir sonuç değil, aynı zamanda davranışsal, kurumsal ve yapısal faktörlerin birlikte şekillendirdiği çok boyutlu bir olgudur.

SONUÇ

Bu çalışma, Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen gerçek kişi sayısındaki değişimi 2010–2025 dönemi çerçevesinde teorik ve betimsel bir perspektifle değerlendirmiştir. Elde edilen bulgular, bireysel temerrüt davranışının ekonomik konjoktüre son derece duyarlı olduğunu ve özellikle yüksek enflasyon, gelir kayıpları, faiz artışları ve

ekonomik belirsizlik dönemlerinde belirgin biçimde yükseldiğini göstermektedir. İncelenen dönem boyunca borç ödeme güçlüğüne dalgalı ancak uzun vadede artış eğiliminde seyretmesi, hanehalkı borçluluğunun Türkiye ekonomisinde giderek daha yapısal bir karakter kazandığını ortaya koymaktadır.

Özellikle 2018 sonrası dönemde yaşanan döviz kuru şokları, fiyat istikrarsızlığı ve reel ücretlerdeki aşınma, bireylerin temel tüketim harcamalarını dahi kredi kartı ve bireysel krediler yoluyla finanse etmelerine neden olmuştur. Bu süreçte kredi kartları yalnızca kısa vadeli ödeme aracı olmaktan çıkarak günlük yaşamın temel finansman araçlarından biri haline dönüşmüştür. Artan yaşam maliyetleri karşısında gelirlerin yetersiz kalması, bireyleri daha fazla borçlanmaya yöneltmiş; bu durum ise borç çevrilebilirliğini zorlaştırarak finansal kırılganlığı artırmıştır. 2024 ve 2025 döneminde yüksek seviyelerde devam eden temerrüt eğilimi, bireysel borçluluğun geçici ekonomik dalgalanmaların ötesine geçerek kalıcı bir risk unsuruna dönüştüğünü göstermektedir.

COVID-19 döneminde gözlenen geçici düşüşler ise piyasa koşullarındaki iyileşmeden ziyade kamu müdahalelerinin etkisini yansıtmaktadır. Kredi ertelemeleri, takip süreçlerinin yavaşlatılması ve kamu destekli finansman politikaları kısa vadede temerrüt istatistiklerini baskılamış olsa da, pandemi sonrasında ortaya çıkan hızlı yükseliş eğilimi, ertelenen finansal kırılganlıkların yeniden görünür hale geldiğini ortaya koymuştur. Bu durum, olağanüstü dönemlerde uygulanan politikaların kısa vadeli rahatlatma sağlasa da uzun vadeli yapısal sorunları tamamen ortadan kaldırmadığını göstermektedir.

Çalışmanın teorik çerçevesi değerlendirildiğinde, yaşam döngüsü hipotezi ve daimi gelir hipotezinin öngördüğü rasyonel tüketici davranışının, yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik ortamında sınırlı kaldığı görülmektedir. Davranışsal iktisat yaklaşımı ise bireylerin finansal kararlarında kısa vadeli faydayı ön plana çıkararak uzun vadeli maliyetleri göz ardı edebildiğini göstermektedir. Özellikle finansal okuryazarlık eksikliği, tüketim baskısı ve geleceğe yönelik belirsizlikler, bireylerin sürdürülebilir olmayan borçlanma davranışlarına yönelmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede borç tuzağı yaklaşımı, mevcut borçların yeni borçlarla çevrilmesi sürecinin zamanla finansal kırılganlığı daha da derinleştirdiğini açıklamaktadır.

Literatürde yer alan güncel çalışmalar da bu bulguları desteklemektedir. Hanehalkı borç riskinin; enflasyon, gelir eşitsizliği, finansal erişim, dijital finans araçları, işsizlik ve ekonomik kırılganlıklarla yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Özellikle düşük gelirli ve finansal okuryazarlık düzeyi sınırlı bireylerin borç temerrüdüne karşı daha hassas olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye örneğinde de yüksek enflasyon ortamı, reel gelirlerdeki aşınma ve krediye erişimin kolaylaşması, bireysel borçluluğun hızla artmasına zemin hazırlamıştır.

Bu bağlamda bireysel kredi ve kredi kartı temerrütlerinin azaltılması yalnızca para politikalarıyla veya kredi kısıtlamalarıyla mümkün görünmemektedir. Finansal istikrarın sürdürülebilirliği açısından reel gelir artışının desteklenmesi, gelir dağılımındaki bozulmaların azaltılması, finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve bilinçli borçlanma kültürünün yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca dijital finansal sistemlerin yaygınlaştığı günümüzde bireylerin finansal karar alma becerilerinin güçlendirilmesi, aşırı borçlanma riskinin azaltılması açısından kritik bir gereklilik haline gelmiştir.

Sonuç olarak çalışma, Türkiye’de bireysel kredi ve kredi kartı borçluluğunun yalnızca bireysel finans yönetimiyle açıklanamayacak kadar çok boyutlu bir yapı taşıdığını göstermektedir. Hanehalkı borçluluğu; makroekonomik istikrar, gelir yapısı, tüketim davranışları ve finansal bilinç düzeyiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle bireysel temerrüt olgusunun yalnızca finans sektörü açısından değil, sosyal refah ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından da önemli bir yapısal gösterge olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

Aldashev, A., & Batkeyev, B. (2023). Household debt, heterogeneity and financial stability: Evidence from Kazakhstan. *Central Bank Review*, 23(2), 100119.

Arcuri, M. C., Ronchini, B., & Gandolfi, G. (2026). Italian household debt: leveraging financial knowledge and digital skills to increase financial inclusion. *International Journal of Bank Marketing*, 1-28.

Asok, A. R., & Cox, J. (2026). Debt attitudes and debt accumulation among rural poor households in a developing region: insights from Kerala, India. *Oxford Development Studies*, 1-19.

Asri, H. Q. M., Zu Jing, M. Y., Wardi, H., & Ahmad, N. (2025). Household debt and financial access: evidence from panel analysis. *Labuan Bulletin of International Business and Finance (LBIBF)*, 23(2), 1.

Azman, N. S., Masron, T. A., & Kepili, E. I. Z. (2026). The Impact of Price on Household Debt in Developing Countries. *Institutions and Economies*, 243-270.

Beck, R., Jakubik, P., & Piloju, A. (2015). Key determinants of non-performing loans: new evidence from a global sample. *Open economies review*, 26(3), 525-550.

Bernanke, B. S. (1983). *Non-monetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression* (No. w1054). National Bureau of Economic Research.

Bithi, F. Y., Roni, F. A., Ahmed, J. U., Alamgir, M. S., Jannat, A., Shahriar, S. M., & Islam, M. M. (2026). Determinants of Household Adaptation to Climate Vulnerability in Wetland Areas of Bangladesh: An Empirical Estimation. *Climate Resilience and Sustainability*, 5(1), e70028.

Deaton, A. (1992). *Understanding consumption*. Oxford University Press.

Dumanoğlu, P., & Vuran, B. (2023). Türk Reel Sektör Firmalarında Kredi Riskinin Mikro Ve Makro Belirleyicileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(3), 660-668.

Friedman, M. (1977). Nobel lecture: inflation and unemployment. *Journal of political economy*, 85(3), 451-472.

Friedman, Milton. 1957. *A theory of the consumption function*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Ghosh, A. (2015). Banking-industry specific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states. *Journal of financial stability*, 20, 93-104.

Haijun, W., Xin, L., Jianshuo, W., Guoyang, C., & Rijimoleng, S. (2026). A Review of Research on Household Debt Risk: Measurement, Causes, and Impact. *Journal of Economic Surveys*, 40(2), 982-999.

Ihuarulam, G. (2025). Determinants Of Household Debt-To-Gdp Financial Stability, And Economic Resilience. A Cross-Country Panel Analysis (2000–2023). *Financial Studies*, 48.

Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). Prospect theory: An analysis of decision under risk. In *Handbook of the fundamentals of financial decision making: Part I* (pp. 99-127).

Klein, N. (2013). *Non-performing loans in CESEE: Determinants and impact on macroeconomic performance*. International Monetary Fund.

- Koyuncu, C., & Saka, B. (2011). Takipteki kredilerin özel sektöre verilen krediler ve yatırımlar üzerindeki etkisi, *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (31), 113-124.
- Krugman, P. (1988). Financing vs. forgiving a debt overhang. *Journal of development Economics*, 29(3), 253-268.
- Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. *Journal of banking & finance*, 36(4), 1012-1027.
- Lu, M. P., Kosim, Z., & Cheah, Y. K. (2026). Determinants of digital financial inclusion in enhancing financial well-being among poor households: Evidence from Malaysia. *Gadiah Mada International Journal of Business*, 28(1), 93-140.
- Messai, A. S., & Jouini, F. (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans. *International journal of economics and financial issues*, 3(4), 852-860.
- Modigliani, F., & Brumberg, R. (2013). Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data 1. In *Post-keynesian economics* (pp. 388-436). Routledge
- Nkusu, M. M. (2011). *Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies*. International Monetary Fund.
- Sachs, J. (1989). *New approaches to the Latin American debt crisis* (Vol. 174). International Finance Section, Department of Economics, Princeton University.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sarıdoğan, A. A., Küçükgergerli, N., & Yaman, A. (2025). Economic Determinants of Nonperforming Loans in Turkey: Quantile ARDL Results. *EKOIST Journal of Econometrics and Statistics*, (42), 198-208.
- Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. *Journal of Behavioral decision making*, 12(3), 183-206.
- Tomak, S., & Yılmaz, K. (2025). Credit Risk, Bank Performance, and Financial Stability: Panel Evidence from the Turkish Banking Sector. *Veredas do Direito*, 22(4), e223744-e223744.
- Türkiye Bankalar Birliği. (2025). Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödemiş gerçek kişiler istatistikleri. <https://verisistemi.tbb.org.tr/> (Erişim tarihi: 06 Mayıs 2026)
- Yin, Z., Liu, J., & He, F. (2026). Economic Risk of Chinese Households: Measurement, Trends, and Implications. *Journal of Economic Surveys*, 40(1), 3-19.
- Yuan, J., Yu, H., Xiong, J., & Ma, K. (2026). Research on Debt Risk and Default Behavior among Pastoral Households in Southern Xinjiang: Evidence from Field Surveys in Minfeng County. *Frontiers in Economics and Management*, 7(1), 178-186.